
Melgarejo, A. M., López Núñez, N. y Montoya Rubio, J. C. (2024). Canciones para la Educación Infantil: Conceptos y procedimientos didácticos. Kindle Direct Publishing (KDP). Reseña

López Melgarejo, A. M., López Núñez, N., & Montoya Rubio, J. C. (2024). Songs for Early Childhood Education: Concepts and Didactic Procedures. Kindle Direct Publishing (KDP). Review

Dolores Fuensanta Buendía Vivo

Universidad Internacional de La Rioja

doloresfuensanta.buendia@unir.net

<https://orcid.org/0009-0008-2858-4251>

Fecha

Cómo citar este trabajo

Recibido: 23-01-2026
Aceptado: 15-06-2026
Publicado: 16-06-2026

Buendía, D. (2026). Melgarejo, A. M., López Núñez, N. y Montoya Rubio, J. C. (2024). Canciones para la Educación Infantil: Conceptos y procedimientos didácticos. Kindle Direct Publishing (KDP). Reseña. *Revista Iberoamericana de Educación Musical*, 3(1), 107-111. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20708963>

Artículos originales

RIEM, 3(1), 107-111. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20708963>
Buendía, D. (2026). Melgarejo, A. M., López Núñez, N. y Montoya Rubio, J...

Resumen

La presente reseña analiza la obra *Canciones para la Educación Infantil: Conceptos y procedimientos didácticos* (2024) de López Melgarejo, López Núñez y Montoya Rubio, un libro centrado en el estudio de la canción como recurso didáctico fundamental en la etapa de Educación Infantil. La obra combina fundamentos teóricos de la Educación Musical con propuestas metodológicas y ejemplos prácticos, ofreciendo un enfoque accesible para su aplicación en el aula. A lo largo de sus capítulos, se pone de manifiesto el valor de la canción infantil como medio para el desarrollo musical, expresivo y vocal del niño.

Palabras clave: Música, Didáctica, Educación Infantil, Canción, Cancionero

Abstract

This review analyzes the work *Songs for Early Childhood Education: Concepts and Didactic Procedures* (2024) by López Melgarejo, López Núñez, and Montoya Rubio, a book focused on the study of songs as a fundamental didactic resource in the Early Childhood Education stage. The work combines theoretical foundations of Music Education with methodological proposals and practical examples, offering an accessible approach for classroom application. Throughout its chapters, the value of children's songs as a means for musical, expressive, and vocal development is highlighted.

Keywords: Music, Didactics, Early Childhood Education, Song, Songbook

La canción ha sido desde los comienzos uno de los principales recursos para la iniciación musical, debido a su carácter comunicativo, lúdico y natural. Numerosos pedagogos y músicos de reconocido prestigio, como Z. Kodaly, C. Orff, E. Dalcroze o E. Willems, defienden y respaldan su uso desde edades tempranas, porque puede conectar cuerpo, mente, lenguaje y emoción, por su valor educativo y formativo, así como por la contribución al desarrollo integral del niño.

La Educación Infantil es una etapa en la cual el aprendizaje se centra y construye a partir de la experiencia, el juego y la globalización de contenidos, y es aquí donde la música en general, y la canción en particular, adquieren un papel fundamental. Desde esta perspectiva, López Melgarejo, A. M., López Núñez, N. y Montoya Rubio, J. C. (2024) en su libro *Canciones para la Educación Infantil: Conceptos y procedimientos didácticos*, responden a la necesidad de dotar al profesorado de un marco teórico-práctico que sustente el uso de la voz, el canto y la canción en esta etapa. Como bien señalan: “este manuscrito busca ser un apoyo y una guía actualizada en la formación musical para los maestros de Educación Infantil no siendo especialistas en materia musical” (p. 7).

Este volumen se inscribe dentro de una colección de obras dedicadas a la Educación Musical, constituyendo el tercer título publicado por sus autores, identificable por su cubierta de color amarillo. No obstante, en lo que respecta específicamente al ámbito de la Educación Infantil, se trata del segundo libro, precedido por *Música para la Educación Infantil: Elementos didácticos, teóricos y práctico*, de cubierta rosa y ya reseñado con anterioridad. Ambos textos mantienen una clara coherencia temática y metodológica, complementándose entre sí y profundizando en el papel de la música en el entorno educativo.

La estructura del libro es progresiva y lógica, partiendo con una introducción que contextualiza el valor de la canción en la Educación Musical. En ella, no solo se presenta la canción como un recurso aislado, también se profundiza en los elementos que la componen musicalmente, en el desarrollo de la voz y los procesos necesarios para su correcta interpretación y traslado a la práctica vocal. A partir de este planteamiento inicial, la publicación se articula en siete capítulos. Estos abordan de manera metódica los principales contenidos musicales y didácticos relacionados con la canción infantil, y que pueden agruparse en tres bloques. El primer bloque corresponde a los tres capítulos iniciales y se centra en los fundamentos teóricos y el lenguaje musical en lo que respecta a los fundamentos del sonido, el ritmo y la melodía. El segundo bloque integra los capítulos cuarto y quinto, orientados al trabajo de la voz y el canto. Finalmente, el tercer bloque es de carácter didáctico y práctico, comprende los capítulos sexto y séptimo, así como un cancionero compuesto por “canciones inéditas” que buscan dar respuesta a las situaciones y necesidades cotidianas del aula de Infantil (p. 9). Todo a lo largo de un total de 142 páginas.

El primer capítulo, dedicado a los fundamentos del sonido, proporciona una base conceptual para comprender el fenómeno sonoro y su relevancia en la educación musical temprana. En él se abordan aspectos esenciales, como aspectos introductorios, el sonido como hecho físico, los parámetros del sonido y el trabajo sobre las cualidades del sonido, lo que permite al docente obtener una visión estructurada de los elementos fundamentales del sonido y facilita su aplicación didáctica posterior.

El segundo capítulo se centra en el ritmo, uno de los pilares fundamentales de la música y un elemento especialmente significativo en estas edades. Aquí se dan definiciones del mismo, se mencionan características, elementos y corrientes pedagógicas vinculadas, y se destaca su papel como medio de expresión y organización temporal, proponiendo estrategias que favorezcan su vivenciación en relación con la expresión vocal.

En el tercer capítulo se examina la melodía, comprendida como el elemento vertebrador de la canción infantil. A través de las páginas, se destaca una tipología de melodías según su línea melódica, se introducen los aspectos configuradores y la forma musical, y se analizan sus características principales y su adecuación a las posibilidades vocales y perceptivas de los niños. Además, se ofrecen orientaciones para que el docente pueda seleccionar y trabajar melodías adaptadas a esta etapa.

El cuarto capítulo profundiza en la voz y el canto como proceso, poniendo el foco en el desarrollo vocal infantil y en la importancia de respetar las características evolutivas de la voz. Algunos conceptos fundamentales que se tratan son el aparato fonador, el desarrollo de la voz en el niño de 0 a 6, la voz hablada y la voz cantada, la tesitura y tipos de voces, y los procesos importantes para el canto. Este apartado resulta relevante, ya que contribuye a promover un uso saludable y consciente de la voz desde las primeras edades.

El quinto capítulo se ocupa de la voz en el aula de Infantil, entendida no como un instrumento para la formación vocal formal, sino como un recurso indispensable para el desarrollo integral del niño. Se destaca que la práctica vocal en estas edades tiene un objetivo distinto del interpretativo: contribuye de manera significativa al desarrollo cognitivo, social y motor. Por lo tanto, debe comenzar desde los primeros momentos de la vida o, en el contexto educativo, a partir del primer ciclo de Infantil. En este sentido, se brindan consejos sobre el cuidado de la voz y la respiración como proceso consciente, así como propuestas prácticas que incluyen praxias bucofaciales y el diálogo vocal temprano con el niño (*babytalk*).

El sexto capítulo se dedica a las canciones y los cancioneros, abordando los conceptos fundamentales relacionados con la canción infantil, sus orígenes, funciones y los distintos tipos y variantes existentes, así como su presencia y organización en cancioneros.

De esta manera, se pone de relieve la importancia de conocer y analizar el repertorio disponible como base para enriquecer la práctica musical, tal y como señalan los autores: “Conocer los fundamentos de una canción y sus tipos, así como su inclusión en los cancioneros dota a futuros docentes de un valioso recurso para su práctica en el aula y en especial en maestros/as de la primera infancia” (pp. 93 – 94).

El último y séptimo capítulo se articula en torno a la didáctica de la canción infantil, adentrándose en los métodos que son necesarios para su uso en el aula. Fundamentalmente, se exponen las principales corrientes pedagógico-musicales que sitúan al canto en el núcleo de sus postulados. Se incluye también el análisis de la canción como herramienta educativa. Asimismo, aspectos relacionados con la creación de la canción infantil, criterios para la selección del repertorio vocal adecuado a esta etapa, principios básicos de la dirección coral, recursos para el aprendizaje de la canción – destacando el juego, la imitación y la anticipación (p. 119) – y técnicas de ensayo, desde un enfoque pedagógico.

La obra se completa con un cancionero que ejemplifica los conceptos teóricos presentados, compuesto por canciones de nueva creación, algunas de ellas escritas por los mismos autores. Tiene como objetivo ilustrar el contenido de los capítulos previos y proporcionar una dimensión pedagógica para el nivel de Educación Infantil. Cada canción viene con un esquema analítico que resalta los aspectos más importantes a considerar en la práctica docente, lo que facilita su comprensión y aplicación en el aula. De igual modo, se incorpora una propuesta de juego asociada a cada canción, concebida como elemento clave para su incorporación y desarrollo en la dinámica educativa infantil.

En conclusión, *Canciones para la Educación Infantil: Conceptos y procedimientos didácticos* se presenta como un manual muy útil para la Educación Musical en la etapa infantil, con plena validez y funcionalidad a nivel individual. Sin embargo, su lectura conjunta con el primer volumen (López Melgarejo, López Núñez y Montoya Rubio, 2023) posibilita un mayor entendimiento y uso de la música en el aula de Educación Infantil al permitir ampliar y complementar los contenidos previamente tratados. Su enfoque, lenguaje accesible y orientación didáctica convierten este libro en un recurso valioso tanto para docentes en activo como para futuros maestros. La obra no solo ayuda a mejorar y orientar la práctica educativa, sino que además propone pensar acerca del rol de la canción como herramienta fundamental para el desarrollo completo del niño. Por todo ello, se recomienda su lectura y utilización a cualquier persona interesada en este ámbito, recordando como afirmaba Zoltan Kodaly, que hay que “enseñar música y canto en la escuela de tal manera que no sea una tortura, sino una alegría para el alumno; inculcarle una sed de música más fina, una sed que durará toda la vida”.

Referencias bibliográficas

- López Melgarejo, A. M., López Núñez, N. y Montoya Rubio, J. C. (2023). *Música para la Educación Infantil: Elementos didácticos, teóricos y prácticos*. Kindle Direct Publishing (KDP)
- López Melgarejo, A. M., López Núñez, N. y Montoya Rubio, J. C. (2024). *Canciones para la Educación Infantil: Conceptos y procedimientos didácticos*. Kindle Direct Publishing (KDP)